

GASTRO-ETNOGRAFIK BİR İNCELEME: GÖKÇEADA RUM HALKINA ÖZGÜ DÜĞÜN RİTÜELİ PROSKLİTİNİ (KUŞLU DAVETİYE EKMEĞİ)

Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ozgebuyuk@comu.edu.tr -ORCID: 0000-0003-2058-8510

ÖZET

Bu çalışma, Gökçeada (İmroz) Rum mutfak kültürüne özgü bir tarif olan Prosklitini'nin (Προσκλητίσι, Kuşlu Davetiye Ekmeği) gastro-etnografik incelemesidir. Adanın kültürel miraslarından biri olan bu özel tarif, düğün ritüellerinin bir parçasıdır. Gökçeada'nın kültürel kimliğinin yanı sıra toplumsal hafızasını da yansıtan bu gastronomik değer, toplumun geleneksel pişirme tekniklerini ve imece kültürünü yansıtmaktadır. Araştırma dahilinde tarifin hazırlanışı, paylaşımı ve toplumsal cinsiyet rollerine dair semboller çözümlenmiştir. Saha verileri, Prosklitini'nin yalnızca bir hamur işi olmadığını, aynı zamanda Gökçeada'daki Rum topluluğunun kültürel mirası olduğunu göstermektedir. Günümüzde, adadaki nüfusun yaşlanması ve düğün törenlerinin sayısının yok denecek kadar azalması nedeniyle bu geleneğin icrası güçleşmiştir. Çalışma, bu türden özgün ritüel yemeklerinin belgelenmesinin ve gastronomi turizmi alanına entegrasyonunun önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler : Kuşlu Davetiye Ekmeği (Prosklitini, Προσκλητίσι), İmbros (Gökçeada), Gastronomi Turizmi, Mutfak Mirası, Kültürel Sembolizm.

A GASTRO-ETHNOGRAPHIC STUDY: THE WEDDING RITUAL PROSKLITINI (BIRD-INVITATION BREAD) UNIQUE TO THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF IMBROS

ABSTRACT

This study is a gastro-ethnographic study of Prosklitini (Προσκλητίσι, Invitation Bread with Birds), which is a recipe specific to Gökçeada (Imbros) Greek culinary culture. This special recipe, being one of the cultural heritages of the island, is a part of wedding rituals. Reflecting Gökçeada's cultural identity as well as social memory, this gastronomic value reflects the traditional cooking techniques and "imece" (collective work) culture of the society. Within the research, preparation of the recipe, its sharing, and symbols regarding gender roles are analyzed. Field data shows that Prosklitini is not only a pastry, but also a cultural heritage of the Greek community in Gökçeada. Today, due to aging population on the island and the decrease in number of wedding ceremonies to almost non-existent levels, the practice of this tradition has

become difficult. The study emphasizes the importance of documenting such unique ritual foods and their integration into gastronomy tourism field.

Keywords: Bird-Figured Invitation Bread (Prosklitini, Προσκλητήνι), Imbros (Gökçeada), Gastronomy Tourism, Culinary Heritage, Cultural Symbolism.

Giriş

Homeros'un İlyada'sında kayalık olduğu söylenen Gökçeada'nın bir diğer ismi de İmroz'dur. Bu isim antik dönemlerde "İmbros" şeklinde anılması dolayısı ile halen daha kullanılmaktadır. İmbros, Prohelen¹ Luwi dilinde "Çorak Toprakların Bereket Tanrısı" anlamına gelen "Imbrassos" kelimesinden gelmektedir. Bu ismin "Yüce Ana Tanrıça" anlamındaki "İmaura" sözcüğünden türetilmiş olduğu düşünülmektedir. Zengin bir tarih ve kültürel çeşitliliğe sahip olan İmroz'da prehistorik döneme ait yerleşim izleri bulunmuştur (Özözen Kahraman, 2005). Bulunan kalıntılardan yola çıkılarak bu dönemde bölge halkının geçimlerini ziraat ve hayvancılık, zanaat (ahşap, deri ve tekstil), ticaret ve avcılık ile sürdürmekte olduğu sanılmaktadır (Hüryılmaz, 2006). Herodotos'a (2019) göre adanın ilk yerleşimcileri Pelasglar'dır. Bu halk, adaya gelmeden önce Avrupa'nın farklı yerlerinde dağınık olarak yaşamış, M.Ö. 2000'li yıllarda çoğunlukla İtalya ile Yunanistan'a yerleşmiş ve bir kısmı da adaya göçmüştür. Homeros (2014) İlyada isimli eserinde Pelasglar'ın Troya savaşında Truvalılardan yana yer almış olduğunu söylemektedir. Savaşın sonra Atina çevresinde yaşayan diğer Pelasglar ise adaya sürgüne gönderilmiştir (Ercan, 1996).

¹ Helenlerden önce kullanılan

Şekil 1. İmbros Haritası²

Adada günümüze değin pek çok afet yaşamıştır. Örneğin 1859'da büyük bir deprem olmuş ve yaşanan yıkım sosyo-ekonomik yaşamı derinlemesine etkilemiştir (Özekmekçi, 2020). Gökçeada Rum Ortodoks nüfusu Lozan Anlaşması ile (1923) başlayan nüfus mübadelesinden muaf tutulmuştur. Ancak 1960'lı yıllarda yaşanan olaylar sonrasında yerel halkın çoğu göç etmiştir (Çapa, 2017). Özözen Kahraman'a (2005) göre, Gökçeada'da yaşayan Rum nüfusu 60'lı yıllardan sonra önemli ölçüde düşmüştür. 1927 nüfus sayımında 6.555 kişi olan Rum nüfusu, 1970 yılında 2.576'ya, 1990 yılında 300'e ve 2000 yılı itibarıyla 254 kişiye kadar gerilemiştir. 1970 yılında ada nüfusunun yaklaşık %40'ını oluşturan Rumların oranı 2000'li yıllarda %2,9 seviyesine inmiştir. Günümüzde Gökçeada'da sürekli olarak yaşayan Rum kökenli Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu 60 yaş üzerindedir. Bu durum nedeni ile geleneksel Rum köylerindeki (Dereköy, Tepeköy, Zeytinli, vb.) somut ve somut olmayan kültürel miras kaybolma tehlikesi ile karşı karşıyadır (Diker, 2022).

Gökçeada halkının kültürünün parçası olan gastronomik kimlik, Türk ve Rum mutfaklarının özgün birleşiminden doğmuştur. Bu kimlik, yerel halkın dini ve toplumsal ritüellerde kullandığı özgün yemekler, hazırlama ve sunum usulleri ile kendini göstermektedir. Adanın zengin mutfak mirası, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kimlik oluşturma ve markalama çalışmalarına konu olmaktadır (Kladou & Trihas, 2022). Adadaki mutfak kültürü, nesilden nesille aktarılan tariflerde yerel malzeme ve yöresel ürünlerin kullanımı dolayısıyla ile gastronomik mirasın olma

² Limni, İmroz, Semadirek, Bozcaada ve Ayos Efstratios'un haritası ve bunlara bitişik Trakya ve Küçük Asya kıyıları(Choiseul-Gouffier, 1809)

özelliği taşımaktadır (Savsas & Aksu, 2025). Yemek ve kimlik arasında derin bir bağ vardır. Yiyecekler, kültürel miras içinde önemli ve anlamlı öğelerdir. Toplumların yemek kültürü, bireylerin yaşadıkları coğrafyayla olan duygusal bağını yansıtmaktadır. Ritüel yemekleri, kültürel kimliğin ve toplumsal hafızanın en önemli taşıyıcılarıdır (Yıldız, 2022). Bu açıdan bakıldığında Prosklitini ve uygulama ritüeli gastronomi turizmi için önemli bir kültürel kaynaktır. Bu yöresel tarifin, destinasyona özgü yerel markalama stratejilerine (Kladou & Trihas, 2022) kaynak oluşturma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.

1. Gastro-Etnografik Yaklaşım: Tanım ve Kapsam

Bu çalışmanın temel metodolojik ve teorik zeminini oluşturan gastro-etnografi, iki ana disiplini birleştiren kompleks, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. Kökeni 19. yüzyıl antropolojisine dayanan etnografya, nitel bir araştırma deseni olarak, belirli bir kültürel topluluğun örf ve âdetlerini, pratiklerini ve inşa ettiği anlam dünyasını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Etnograf, bu amaçla sahada uzun süre kalarak, topluluğun tüm pratiklerine katılımcı gözlemci olarak dâhil olmak ve elde ettiği verileri yoğun betimlemelerle aktarmak durumundadır (Creswell, 2013; Uzun & Çıraklar, 2025). Gastronomi, yeme-içme eyleminin besleyici yanından sanatsal formuna kadar tüm dinamiklerini inceleyen, antropoloji, sosyoloji ve felsefe gibi birçok bilim dalı tarafından beslenen disiplinler arası bir alandır. Yiyecekler, insanların birbiri ile bağını, aralarındaki sosyo-ekonomik farklarını ve coğrafi/sosyal aidiyetlerini sembolize eder (Kladou & Trihas, 2022; Yıldız, 2022). Gastro-etnografi, bu metodolojik çerçeveyi kullanmakta ve bir toplumun yiyeceklerin üretimden tüketime kadar olan tüm sürecini toplumsal açıdan incelemektedir. Gastro-etnografik çalışmalar, mutfak kültürünün sosyal düzeni nasıl inşa ettiğini ortaya koymaktadırlar. Bu çalışma da Gökçeada'nın Prosklitini ekmeğini ve hazırlanıp dağıtılması ritüelini bu kapsamda analiz etmektedir. Aşağıda verilen Şekil 1'de Prosklitini'nin şekli ve geleneksel sunum örneği resmedilmiştir.

Şekil 2. İmbros'a Has Prosklitini (Kuşlu Davetiye Ekmeği)

2. Yöntem

Bu çalışmada, Gökçeada (İmroz) Rum mutfak kültüründeki törensel yiyeceklerin kültürel sembolizmini ve uygulamalarını derinlemesine incelemek hedeflenmiş ve bu sebeple de nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Sözlü gelenekler, Gökçeada'da yaşayan Rum kökenli Türk vatandaşları gibi geleneksel topluluklarda yerel kültürün devamlılığını sağlamaktadır. Bu nedenle çalışmanın evreni yörenin kültürü hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan Gökçeadalı Ortodoks Rum nüfusundan, örnekleme ise adada yaşayan 14 Rum kökenli Türk vatandaşından oluşmuştur. Nitel bir çalışma için 14 kişilik bu örneklem sayısı, katılımcıların derinlemesine bilgisi ve kültürün kaybolma riski taşıyan doğası göz önüne alındığında, yeterli derinliği sağladığı kabul edilmektedir (Creswell, 2013). Bu örneklem seçimi, geleneklere dayalı ritüellerin etnik ve dini kimliğe dayanan özgünlüğünü belgelemek için yapılmıştır. Derinlemesine mülakat yapılacak katılımcılara ulaşmak için amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme tekniği kullanılmıştır. Örneklemin 12'si kadın (%85.71), 2'si erkektir. Her bir katılımcının yaşı 60 ve üzerindedir. Kadın katılımcıların yoğunluğu, Prosklitini'nin hazırlık aşamasında "kız evi" ve "imece" kültürüne işaret etmiştir. Bu bulgu, ritüellerin uygulanmasında ve nesilden nesile aktarımında kadınların önemli bir yere sahip olduğunu düşündürmektedir. Derinlemesine mülakatlar yoluyla elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde tematik analiz yöntemi benimsenmiştir. Görüşme metinleri, MAXQDA 2024 (VERBI Software, 2019) yazılımı aracılığı ile kodlanmış ve nitel veri analizine tabi tutulmuştur. Prosklitini ritüeli etrafındaki sembolik anlamlar, yerel uygulamalar ve toplumsal işlevler tematik olarak belirlenmiştir. Ritüelin temel unsurlarına (malzemeler, araç gereçler, ait olduğu köy) dair ifadelerin frekans analizi (sıklık dağılımları) yapılarak ritüel pratiğinin temel ve olmazsa olmaz unsurları ortaya konmuştur.

3. Bulgular

Prosklitini (Προσκλητίτι), geçmişten beri Gökçeada Rum düğünlerinin ayrıcalıklı bir parçası olmuştur. Türkçeye kuşlu davetiye ekmeği olarak çevrilebilecek bu tarif, yemeğin toplumsal işlevini ve sembolik gücünü de ortaya koymaktadır.

3.1. Prosklitini'nin Tarif ve Gerçekleşme Ritüeli

Prosklitini, basit ancak sembolik detaylarla zenginleştirilmiş bir ekmektir. Ekmek, düğünden önce kız evi tarafından imece usulüyle pişirilir. Bu yardımlaşma, yerel halkın kadınları arasındaki dayanışmayı gözler önüne sermekte ve toplumsal hafızayı desteklemektedir (Erol Çalışkan, 2019; Gök & Savaş, 2023). Tarifin bir düğün geleneği olarak uygulanması ise kültürel değer aktarımını sağlamaktadır. Nikah töreni öncesi kız evinde toplanan komşu kadınlar tarafından hazırlanan Prosklitini, süslü tepsiler ve özel kıyafetlerle komşu hanelere dağıtılmaktadır. Dağıtım esnasında komşular kilisede yapılacak evlilik törenin tarihi konusunda bilgilendirilmekte ve ayine davet edilmektedir. Ekmeği alan davetliler de yeni evlenecek çifte mutlu ve bereketli evlilik hayatı dilerler. Prosklitini'nin ritüel gıda niteliği göz önünde bulundurularak, tarifi; ana malzemelerin geleneksel pişirme oranları Tablo 1'de sunulmaktadır. Bu tarif, bölgeye özgü mutfak atölyeleri ve gastronomi turları için temel bir içerik kaynağı teşkil etme potansiyeli taşımaktadır. Katılımcıların %100'ünün Bal ve unu temel malzeme olarak bildirmesi (Tablo 2), tarifin ana hatlarını belirleyen en önemli etmenlerdir.

Tablo 1. Prosklitini (Kuşlu Davetiye Ekmeği) Geleneksel Tarifi ve İçerdiği Sembolik Manalar

MALZEME	MİKTAR	AMAÇ	SEMBOLİK MANASI
Un (Beyaz)	1000 gr.	Temel hamur yapısı,	Bereket
Su /Keçi Sütü (Ilık)	600-700 ml	Hamuru aktive etme	Yaşam
Maya (yaş /kuru)	20-30 gr. / 1 paket	Hamurun kabarması	Çoğalma/yaşam
Tuz	10-15 gr. (1 tatlı kaşığı)	Lezzet	Koruyuculuk
Yumurta (İsteğe bağlı)	1 adet	Hamuru zenginleştirme	Zenginlik, bolluk, bereket, yeniden doğuş
Bal	Üzerine sürmek için yeterli miktarda	Tatlandırma,	Bolluk ve mutluluk, çiftlerin arasında tatlı dilli bir iletişimin olması dileği

(Kaynaklar: Araştırmacı tarafından görüşmecilerle yapılan mülakatlar sonrasında oluşturulmuştur)

Tablo 1'de listelenen malzemeler (un, tuz, maya ve bir miktar şeker, su isteğe bağlı olarak yumurta ve keçi sütü) bir leğen (veya geniş bir kap) içinde toplanmaktadır. Yumuşak, ele yapışmayan bir mayalı hamur elde edilene kadar önce tahta kaşık yardımıyla karıştırılmakta sonra elle yoğrulmaktadır. Üzeri örtülen hamurun, geleneksel mutfak gereçleri kullanılarak sıcak bir ortamda hacmi iki katına çıkana kadar dinlenmesi beklenmektedir (yaklaşık 1-2 saat). Mayalanan hamurdan küçük, yuvarlak ekmekçikler porsiyonlanmaktadır. Her bir küçük ekmeğin üzerine, evlenecek çifti ve sevgiyi temsilen kuş figürleri, haç ve çiftin isimlerinin baş harfleri bazen hamur parçaları ile bazen çizilerek yapılmaktadır.

Hazırlanan Prosklitini tepsi üzerine dizilerek, bahçelerde kurulu olan geleneksel taş fırınlarda ve yüksek ısıda (yaklaşık 200°C) altın sarısı olana kadar pişirilmektedir. Burada taş fırın kullanımını geleneğe bağlılığı göstermektedir (Çakıcı ve diğ., 2021). Adada her hanenin bahçesinde bir taş fırın bulunmakta ve yemekler çoğunlukla bu fırınlarda odun ateşinde pişirilmektedir. Bu geleneksel pişirme yöntemlerinin, turistler için ilgi çekici otantik deneyimler sunacak olması, adanın gastronomi turizmi potansiyelini bir kez daha açığa çıkarmaktadır (Büyük & Güleç, 2025). Fırından çıkan sıcak Prosklitini üzerine, bolluk, bereket ve tatlı bir yaşam sürülmesi dileğiyle bal sürülmektedir. Dağıtım, davetiye işlevi gören geleneksel el işi örtülerle süslenmiş gümüş tabaklarda ve müstakbel gelin tarafından bizzat yapılmaktadır. Gelin bu aşamada davet edilmek istenen her bir haneyi tek tek gezmekte, ekmekleri ikram etmekte ve yapılacak nikah törenin tarihi ve yeri ile ilgili bilgileri vermektedir. Aşağıdaki Şekil 2’de tarifin hazırlık ve pişirme aşamaları gösterilmektedir.

Şekil 3. Hazırlık ve Pişirme Aşamaları - Prosklitini Ritüelinin İcrası³

Şekil 2, Prosklitini ritüelinin sosyo-kültürel bağlamı ve imece pratiği, saha çalışması sırasında elde edilen bilgilerden derlenen görsel materyallerle de belgelenmiştir. Söz konusu görsel set, Tepeköy'deki Rum kadınlarının Prosklitini'yi geleneksel yöntemlerle, ortaklaşa hazırlık sürecini ve kutsal addedilen ekmeğin pişirilme anını gözler önüne sermektedir. Gökçeada'da Rum kadınlarının, düğün ritüeli dahilinde hazırladıkları Prosklitini hamuru için un, maya ve su gibi temel malzemeleri geleneksel kaplar ve leğenler kullanarak toplu halde hazırlaması aşaması sırasında, imece usulüyle toplumsal dayanışma başlatılmaktadır. Bu kolektif çalışma, kültürel bilginin nesilden nesile aktarılmasında kadınların merkezi rolüne de vurgu yapmaktadır.

Yoğrulmuş hamurdan hazırlanan küçük porsiyonların üzerine evliliği simgeleyen kuş figürlerinin, haçın ve harflerin işlenmesi; bu ritüelin sembolik şekil verme aşamasıdır ve yerel halkın sanatsal ve geleneksel el becerisini sergilemektedir. Hazırlanan ekmeklerin pişirilmek üzere geleneksel taş fırına ($f=14$; %100) yerleştirilmesi ve kadınların toplu halde pişirme sürecini yönetmesi, ardından üzerine bal sürülerek bereket ve mutluluk dileğiyle gümüş bir tepsi veya tabak içinde sunumu (Şekil 3) geleneksel pişirme tekniklerinin süregelen önemine işaret etmekte ve günümüzde hayata geçirilebilecek otantik kırsal gastronomi deneyimi sunma potansiyeli (Çakıcı ve diğ., 2021) taşımaktadır.

³ Çalışmada kullanılan görseller, katılımcıların mülakatlarda aktardığı ayrıntılardan (imece usulü, taş fırın kullanımı, kuş figürü, kadınların rolü vb.) yola çıkılarak yapay zeka aracılığıyla üretilmiştir. Günümüzde adadaki genç nüfus kaybı ve düğün törenlerinin sayısının azalması nedenleriyle, ritüelin geleneksel ortamda icrasına ait güncel fotoğraf belgeleme imkânı bulunmamaktadır. Bu durum, ritüelin günümüzde sürdürülemeyen bir miras olduğunu göstermektedir.

Şekil 4. Dağıtım ve Davet - Prosklitini Ritüelinin İcrası

Şekil 3'te ekmeklerin dağıtımı ve davet aşaması temsili olarak canlandırılmıştır. Prosklitini'nin davetiye yerine kullanılması, Anadolu ve Ege coğrafyasındaki düğün hazırlıklarında var olan gelenekler ile benzerlik taşımaktadır (Örnek, 2000; Gök & Savaş, 2023). Bu bölgelerde de düğün davetiyesi yerine börek, lavaş veya ekmeğin gibi özel yiyecekler yapıp dağıtılmaktadır (Çelik & Gürsoy, 2007). Bu uygulamaya "okuntu" ismi verilmektedir. Örneğin Bartın'da yapılan düğünlerde okuntu olarak tavuk veya tatlı pişirilmektedir (Erol Çalışkan, 2019).

Prosklitini, Kıygaşa, Pesmet, Pişi veya Lokma (Baurısaq) gibi diğer ritüelistik Türk yemekleriyle de ortak bir kültürel kod taşımaktadır. Bu gibi hamur işi çeşitleri, Anadolu coğrafyası, milli bilinç ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren ritüelistik unsurlara sahiptir (Şahinler, 2022). Prosklitini, Gökçeada Rum topluluğu için benzer bir sosyal dayanışma davranışı sergilenerek üretilmektedir.

3.2. Ritüelin Somut Unsurlarına Dair Frekans Analizi

Yapılan mülakatlar sonucunda katılımcıların Prosklitini ritüeline dair verdiği bilgilerin temel unsurlarına dair içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2'de sunulmaktadır.

Tablo 2. Prosklitini Ritüelinin Temel Unsurlarına Dair İçerik Analizi⁴

KULLANILAN MALZEME			KULLANILAN ARAÇ GEREÇ			AİT OLDUĞU KÖY		
	<i>f</i>	%		<i>f</i>	%	Tepeköy	<i>f</i>	%
			Taş fırın	14	100			
Bal	14	100	Tepsi	14	100			
Un	14	100	Gümüş tabak	13	92,86			
Maya	10	71,43	Elek	8	57,14			
Yumurta	9	64,28	Leğen	8	57,14			
Su/Keçi Sütü	9	64,28	Tahta kaşık	7	50		14	100

Buna göre tüm katılımcılar ($f=14$; %100), Bal ve unun yemeğin temel ve en vazgeçilmez malzemeleri olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde tüm katılımcıların ($f=14$; %100) taş fırın ve tepsi gibi geleneksel araç gereçleri ve ritüelin Tepeköy'e ait olduğunu vurgulaması, uygulamanın somut geleneksel tekniklere ve belirli bir yerel kimliğe sıkı sıkıya bağlılığını ortaya koymaktadır. Ritüelin sunumuna dair önemli bir detay olan gümüş tabakların ($f=13$; %92,86) neredeyse tüm katılımcılar tarafından vurgulanması, bu gıdanın dağıtımında yüksek bir onur ve prestij algısının bulunduğu işaret etmektedir. Elde edilen veriler, gastronomik kimliğin temel unsurlarıdır ve turistik deneyim paketlerine dönüştürülebilir potansiyeli taşımaktadır. Aşağıda yer alan Şekil 3'te yapılan analize dair Kod Birlikte Oluşma Modeli verilmiştir. Şekilde tarifte kullanılan araç-gereç, malzeme ve ait olduğu köy ismi modellenmekte ve kodların birbirleri ile çakışma frekansları gösterilmektedir.

⁴ f = frekans (tekrar sıklığı)

Şekil 5. Prosklitini Kod Birlikte Oluşma Modeli (Çakışan Kodlar)

3.3. Katılımcı İfadeleri ve Ritüelin Etnografik Detayları

Katılımcılarla gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar sonucunda elde edilen ifadeler zengin etnografik detaylar içermektedir. Görüşmeciler, Prosklitini'nin temel işlevinin "davet etmek" olduğunu net bir şekilde vurgulamaktadır.

- **K.7:** "Davetiyeleri kendin hazırlarsın. Şimdiki gibi değil... her şey el emeği olacak... herkesin eli degecek... bütün komşular... küçük ekmeklerin üzerine kuş deseni yapıp balla süslersin... (Araştırmacı: Adı nedir bu ekmeğin?) Prosklitini diyoruz biz... Proskuitirio, Proskalo... davet etmek demek. Yani davetiye ekmeği."
- **K.12:** "Tepeköy'de davetiye yerine küçük küçük hamurdan yuvarlak ekmek yapıyorlardı ve üzerine kuş figürleri koyuyorlardı. Bizim köy yapmazdı. İstenirse yapılır o ayrı. Ama o adet Tepeköy'ün daha çok."

Prosklitini, üzerindeki semboller ve taşıdıkları anlamlar açısından kendine has özellikleri olan bir yemektir. Ekmeğin üzerindeki kuş, yeni evliliğe yönelik temel arzuları ve özellikle gelinin yeni yuvasına "uçuşunu"; haç, evliliğin ve ailenin kutsallığını Hristiyanlık inançları açısından kutsanmasını sembolize eder. Katılımcıların bu konudaki yorumları şu şekilde olmuştur:

- **K.3:** "Kuşlar hep hamurdan... Bir de haç yaparsın. Gelinin ve damadın isimlerinin baş harfleri... (Araştırmacı: Tüm bunların anlamı nedir?) Mutlu olsunlar, davet etmek, gelin uçup geliyor, Tanrı razı olsun.... Gelin davetiyeleri dağıtıyor. Kendisi davet ediyor, komşuları gezip. Her eve..evde kaç kişi varsa o kadar ekmek."

Prosklitini, yerel farklılıklara örnek gösterilebilir bir yapıdadır. Hazırlık aşamasında Anadolu coğrafyasına has imece kültürünün varlığı dikkat çekmektedir. Mülakatlarda hem buna hem de Gökçeada'daki Rum köyleri arasında uygulama farklılıkları olduğu anlatılmaktadır. Buna göre Prosklitini ritüeli Tepeköy'e ait bir pratiktir.

- **K.4:** "Onlar, (Prosklitini ekmeğini kastediyor) Tepeköy'de yapılırdı. Her köyde farklı adetler vardı"
- **K.8:** "(Araştırmacı: Kadınlar birlikte mi yapıyor yoksa gelin mi pişiriyor?) Birlikte yapıyorlar. Hep birlikte... baştan sona... gelin dağıtıyor sonra"

3.4. Dini Ritüeller ve Ekmek

Prosklitini, Gökçeada mutfağındaki genel dini ritüellerin bir parçasıdır. Rum Ortodoks inancında evlilik, bireyin sosyal statüsünü değiştiren yedi ana sakrament (gizem) arasında yer almaktadır. Ortodoksluğun mistik bir teolojiye sahip olduğu ve rasyonel aklın çıkarımlarını içine alan bir anlayışı kabul etmediği, felsefi bir sistem yerine dini önderlerin görüşleri üzerine temellendiği belirtilmektedir (Halim, 2018). Bu nedenle Prosklitini gibi kutsanmış gıdaların bu geçiş ritüelinde kullanılması, ekmeğin dini sembolizmini güçlendirmektedir. Bu tür geleneksel uygulamalar, sistemleşmiş teolojik doktrinler yerine halkın yaşantısal yönünü yansıtan Halk dindarlığı tipinin bir göstergesidir (Güleç & Bilgin, 2018). Gökçeada'da tahıl ürünleri ve bunlarla yapılan yiyecekler arasında benzer sembolik işlevlere sahip başka tarifler de bulunmaktadır (Ademoğlu & Durlu Özkaya, 2021). Örneğin sıklıkla pişirilen Paskalya Çöreği (Tsoureki) yeniden doğuş ve bereket ile ilişkilendirilmekte; Papaz Ekmeği (Prosfora), kilise ayinlerinde Hz. İsa'nın etini simgelemekte; Cenaze Tatlısı (Koliva), buğdaydaki doğum ve diriliş sembolizmiyle cenaze ve anma törenlerinde kullanılmaktadır. Benzer şekilde, Meryem Ana Yortusu sırasında İmroz'da ölenlerin ruhu için keşkek benzeri (Kurkuta) dağıtılmaktadır (Büyük & Köseoğlu, 2025). Bu ritüel, modern ve antik Yunan'da var olan ölü kültüründe yiyecek aracılığıyla bereketi sağlama geleneğiyle paralellik göstermektedir (Håland, 2012). Ritüel yemekleri ve arkasındaki derin inanç sistemi, bir turistik destinasyonun "kültür" ve "deneyim" operand kaynaklarını da oluşturmaktadır (Kladou & Trihas, 2022). Yukarıda sayılan bölgeye has tarifler, tahılın adada temel besin olmanın yanı sıra kültürel kimliğin ve Ortodoks inanç sisteminin önemli bir parçası olduğunu göstermektedir.

4. Tartışma ve Sonuç

Prosklitini (Προσκλητήρι, Kuşlu Davetiye Ekmeği), Gökçeada (İmros) Rum mutfak kültürünün sembolizm ve toplumsal işlev açısından ne denli zengin olduğunu gösteren somut bir kültürel miras örneğidir. Bu ekmeğin, Gökçeada'da geçmiş zamanlarda yapılan düğünlerde sadece davetiye işlevi görmemekte, aynı zamanda gelinin ve damadın gelecekteki mutluluğunu ve evlerinin bereketini simgelemektedir. Bu tarif, Gökçeada'nın geçmişi antik dönemlere kadar uzanan yerel halkının geleneksel yaşamının bir parçası ve aynı zamanda da kültürel aidiyet simgelerinden biridir. Prosklitini yapımında Anadolu coğrafyasında yaygın olan imece ananesinin uygulanıyor olması, yerel tariflerin toplumsal bağlar üzerindeki etkisini de gözler önüne sermektedir.

Geleneksel hazırlanmasında yaşatılan yardımlaşma kültürü, kültürel bilginin sonraki nesillere aktarımını da sağlamaktadır. Prosklitini, Anadolu coğrafyasındaki ritüelistik okuntu adetiyle olan yapısal benzerliği ile de dikkat çekmektedir. Ekmeğin özellikle taş fırınlarda pişirilmesi, adaya has pişirme yöntemlerine olan bağlılığı göstermektedir (Çakıcı ve diğ., 2021). Bu ritüelistik ekmeğin, Gökçeada Rum topluluğu için paylaşılan bir tarihi ve kültürel kimliği, aynı zamanda da ait olma duygusunu temsil etmektedir. Prosklitini gibi ritüellerin sadece adanın belirli bölgelerinde (Tepeköy) yoğunlaşması, adanın coğrafi yapısı, mikro-ekolojik farklılıkları ve yerel toplulukların gelenekleri farklı şekillerde yorumlaması ile yakından ilişkilendirilebilir (Ogilvie, 1916). Çalışmanın temel bulguları, Gökçeada'nın gastronomik kimlik temelli yerel

markalama (place branding) stratejileri geliştirmesi için güçlü bir zemin hazırlamaktadır (Kladou & Trihas, 2022). Ancak Prosklitini yapma geleneği, adada genç nüfusun kalmaması ve düğün törenlerinin sayısının yok denecek kadar az olması nedeniyle günümüzde geleneksel formunda gerçekleştirilememektedir. Gelenekler, imkânların artması, teknoloji ile birlikte kitle iletişiminin farklılaşması gibi nedenlerle değişme ve yok olma riskiyle karşı karşıyadır (Erol Çalışkan, 2019; Altun, 2009; Gök & Savaş, 2023). Bu özgün yöresel yemeğin detaylı tarifinin ve kültürel bağlamının belgelenmiş olması kültürel kimliğinin sürekliliği açısından önem taşımaktadır. Bu sayede gastro-kültürel deneyimler üzerinden yerel kimlik pekiştirilebilecek ve gastronomi, adanın özgün kültürel kimliğinin ve toplumsal bağlarının güçlenmesinde birincil araç olarak kullanılabilir. Özellikle imece usulü hazırlık süreçleri, turistlerin operant kaynak (bilgi, beceri) olarak katılabileceği, sürdürülebilir ve bütüncül turizm ürünleri (mutfak atölyeleri) sunma potansiyeli taşımaktadır.

KAYNAKÇA

- Ademoğlu, A., & Durlu Özkaya, F. (2021). Özel gün ve tören yemekleri: Ethnic Foods dergisi üzerine bir inceleme. *Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel*, 4(2), 248-257.
- Altun, M.Y. (2009). Düğün Fotoğrafı Geleneği. (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü). İstanbul.
- Büyük, Ö., & Güleç, D. (2025). Kültürel Mirasın Lezzeti ve Gastronomi Turizmi: Gökçeada Rum Mutfağı. *1st International Cyprus Congress of Scientific Research Proceedings Book*, 584-595.
- Büyük, Ö., & Köseoğlu, A. (2025). Gökçeada Özel Gün Sofraları: Yerel Yemeklerin Kültürel Mirası. *1st International Cyprus Congress of Scientific Research Proceedings Book*, 567-583.
- Creswell, J.W. (2013). *Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches*, New York: Sage.
- Çakıcı, S., Sırtlı, A., & Korkmaz, M. (2021). Gökçeada'ya Ait Gastronomik Değerlerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik Bir Araştırma: Gastronomi Müzesi Önerisi. *Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research*, 5(2), 302-335.
- Çapa, M. (2017). Lozan Antlaşması'ndan Sonra (1923-1928) İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada'da Türk Egemenliğinin Yeniden Kurulması: Adalar Hakkında Bir Rapor. *Karadeniz İncelemeleri Dergisi*, (22), 91-108.
- Çavuşoğlu, O., & Altun, Ö. (2023). Cittaslow Şehir Restoranlarında Yöresel Gastronomik Ürün Kullanımı: Gökçeada (İmroz) Örneği. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 49-65.
- Çelik, A., & Gürsoy, A. (2007). Espiye'de Halk İnanışları. *Espiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, (s. 205-216), İstanbul: Espiye Belediyesi Yayınları.
- Diker, İ. (2022). Nüfusunu Yitiren Kırsal Miras Alanlarının Korunmasına Yönelik İlkeler: Dereköy, Gökçeada (İmros) Örneği. (Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü). Ankara.

- Ercan, T. (1996). Biga ve Gelibolu Yarımadaı İle Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adalarının Jeolojik, Arkeolojik ve Tarihi Özellikleri, Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayınları
- Erol Çalışkan, Ş.S. (2019). Bartın'da düğün geleneklerinin dünü ve bugünü. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 413-445.
- Gök, S., & Savaş, C. (2023). Korkuteli yöresi düğün geleneklerinin müzik folkloru açısından incelenmesi. RAST Müzikoloji Dergisi, 11(1), 97-135.
- Güleç, M. M., & Bilgin, V. (2018). Halk dindarlığının gündelik hayattaki görünümü ile ilgili sosyolojik çözümleme. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27(1), 73-108.
- Håland, E.J. (2012). When the dead ensure the food. death and the regeneration of life through festivals, food and social gathering during the ritual year in modern and ancient Greece. Cosmos, 28, 309-346.
- Halim, I. (2018). İmroz/Gökçeada'da Hıristiyanlık Tarihi, Kilise ve Halk Mimarisi. *Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi "Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası: Değerler ve Şehir" Uluslararası Kongresi Çanakkale*, 145.
- Herodotos. (2019). *Herodotos tarihi* (M. Ökmen, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. (Orijinal eserin yayın tarihi yak. M.Ö. 440).
- Homeros. (2014). *İlyada* (A. Erhat & A. Kadir, Çev.). Can Yayınları. (Orijinal eserin yayın tarihi yak. M.Ö. 8. yy).
- Hüryılmaz, H. (2006). Gökçeada-Yeni Bademli yerleşmecilerinin Erken Bronz Çağı'nda denizaşırı ilişkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 1-9.
- Kladou, S., & Trihas, N. (2022). Place branding through resource integration and gastro-cultural experiences: a transnational perspective. Tour. Hosp., 3, 1-14.
- Ogilvie, A.G. (1916). Notes on the geography of Imbros. The Geographical Journal, 48(2), 130-145.
- Örnek, S.V. (2000). *Türk Halkbilimi*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Özekmekçi, M.M. (2020). 21 Ağustos 1859 Tarihli İmroz (Gökçeada) Depremi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7(4), 2239-2256.
- Özözen Kahraman, S. (2005). Gökçeada'da göçlerin nüfus gelişimi ve değişimi üzerine etkileri, Coğrafi Bilimler Dergisi, 3(2), 39-54
- Savsas, G.S., & Aksu, M. (2025). Eating Habits in Rum Culture: The Case of Gökçeada. TWIST, 20(1), 121-126.
- Şahinler, D. (2022). Türk kültüründe ritüelistik bir yemek olarak Boursaq, Pişi, Pesmet, Lokma, Kıygaşa. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 20, 1-18.

- Uzun, H., & ıraklar, E. (2025). Manisa ili Yunusemre ilçesi Malta mahallesinde yaşıyan Makedon göçmenlerinin evlenme adetleri ve müzik pratikleri. *Social Sciences Development Journal*, 10(52), 337-359.
- VERBI Software. (2019). MAXQDA 2020 [computer software]. Berlin, Germany: VERBI Software, maxqda.com.
- Yıldız, S. (2022). *Etnik Toplumlara Ait Yemek Kültürleri*. İçinde Neslihan Serçeoglu (Ed.), *Yemek Kültür ve Toplum* (s. 333-357). Nobel Akademik Yayınları.

CONFERENCE BOOK

KARADENİZ 19. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

KARADENİZ 19th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES NOVEMBER 28 - 30, 2025 RIZE

ISBN : 978-625-5694-55-3

ACADEMY GLOBAL PUBLISHING HOUSE

Certificate Of Appreciation

THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO

Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK

IN ORAL PRESENTATION, RECOGNITION AND APPRECIATION OF RESEARCH CONTRIBUTION TO
KARADENİZ 19th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

NOVEMBER 28 - 30, 2025 - RIZE

WITH THE PAPER ENTITLED

“THE ROLE OF LOCAL RECIPES IN GLOBAL CONTESTATIONS: AN EXAMINATION OF GASTRO-NATIONALISM AND CULINARY TOURISM VIA GÖKÇEADA’S WHITE ALMOND GREEK BAKLAVA”

PROF. DR. HAJAR HUSEYNOVA

PROF. DR. HÜLYA ÇİÇEK

CONTENTS

FRANZ KAFKA’NIN “EIN LANDARZT” ADLI ÖYKSÜNDE KURGU ANALİZİ	1
HEINRICH BÖLL’ÜN “DIE BLASSE ANNA” ADLI ÖYKÜSÜNDE SAVAŞ PORTRESİ.....	8
ZEYD MUTİ DEMMACIN DAĞIN GECESİ ADLI ÖYKÜSÜNÜN İNCELENMESİ	15
CELİL OKER’İN HİKÂYELERİNDE BİR “MİSS MARPLE”: MUHTAR HANIM.....	16
TÜRK POLİSİYESİNDE CELİL OKER	24
KÜLTÜREL YOKOLUŞ ÜZERİNE BİR DİSTOPYA: FAHRENHEİT 451	35
MARQUEZ’İN <i>BENİM HÜZÜNLÜ OROSPULARIM</i> ESERİNDE ERİL CİNSEL ALGI, KADIN ve AŞK ..	37
Using poetry to Raise Intercultural Awareness of High School EFL Students	45
KÜRESEL GIDA ATIKLARI POLİTİKALARINDAN UYGULAMAYA: SIFIR ATIK PERAKENDE MODELLERİNİN İNCELENMESİ	56
KARADENİZ BÖLGESİNDE SEL FELAKETLERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ.....	57
PAZARLAMA PERSPEKTİFİYLE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ÖĞRENCİLERİNİN GIDA TÜKETİM DAVRANIŞLARININ ANALİZİ	58
GASTRO-ETNOGRAFIK BİR İNCELEME: GÖKÇEADA RUM HALKINA ÖZGÜ DÜĞÜN RİTÜELİ PROSKLİTİNİ (KUŞLU DAVETİYE EKMEĞİ)	74
YEREL REÇETELERİN KÜRESEL ÇATIŞMADAKİ YERİ: GÖKÇEADA BADEMLİ BEYAZ RUM BAKLAVASI ÜZERİNDEN GASTROMİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI VE GASTRONOMİ TURİZMİ	89
KARADENİZ BÖLGESİ TÜRK MUTFAĞI TEMALI RESTORANLARA YÖNELİK	101
E-ŞİKÂyetlerin İçerik Analizi Tekniği İle Değerlendirilmesi.....	101
GÖRSEL DİKKATTE TEHLİKE SİNYALLERİ: KORKU VE ÖFKENİN GERİ DÖNÜŞÜN KETLENMESİNE ETKİSİ	111
BAĞLAM DEĞİŞİMİNİN YÜZ TANIMA PERFORMANSINA ETKİSİ:	122
AŞİNALIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜNE DAİR BİR GÖZDEN GEÇİRME	122
TÜRKİYE’DE YAŞAM BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ	132
TÜRKİYE’DE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ (2020-2025)	134
SATIR AİLE TERAPİSİ YAKLAŞIMI: TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER VE TERAPÖTİK SÜREÇ ÜZERİNE BİR İNCELEME.....	136
OKUL TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN TEZLERİN DOKÜMAN ANALİZİ İLE İNCELENMESİ	138
KOVANIN ARDINDAKİ HİKAYELER: ARTVİN’Lİ KADIN ARICILARIN YAŞAM DÜNYASI.....	153
BAL QUEEN: ARTVİN’Lİ KADIN ARICILARIN KIRSALDA GÜÇLENME VE DÖNÜŞÜM HİKAYELERİ	163
ÇERKEZKÖY, ÇORLU, ERGENE ve KAPAKLI İLÇELERİNDE	177
BEYAZ EŞYA SANAYİİ*	177
KISA VADELİ CAZİBE, UZUN VADELİ KARAR: ZAMAN TERCİHLERİ VE ERTELEME DAVRANIŞININ PAZARLAMA VE YATIRIMDAKİ İZLERİ	196

**KARADENİZ 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
NOVEMBER 28 - 30, 2025 –
RIZE**

**Edited By
PROF. DR. YAKUP BABAYEV**

**Issued: 15.12.2025
ISBN: 978-625-5694-55-3**

ASSOCIATION & ACADEMIC INCENTIVES :

**In the conference 149 papers have been presented by Turkish participants and 170 papers by foreign participants.
Members of the organizing committees of the conference perform their duties with an "official assignment letter"**

All rights of this book belong to Academy Global Publishing House
Without permission can't be duplicate or copied.
Authors of chapters are responsible both ethically and juridically.
Academy Global–2025©

CONFERENCE ID

KARADENIZ 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

DATE – PLACE
NOVEMBER 28 - 30, 2025 –
RIZE

ORGANIZATION
ACADEMY GLOBAL CONFERENCES & JOURNALS

EVALUATION PROCESS
All applications have undergone a double-blind peer review process.

PARTICIPATING COUNTRIES

Turkey – Georgia – Algeria- Iran – Azerbaijan – Thailand- Bangladesh - South Korea- Kenya- Togo - United Arab Emirates- South Africa -- Kyrgyzstan - Oman - Singapore – Taiwan - Nigeria- Morocco- Egypt – Pakistan- North Macedonia- Malaysia- Afghanistan –Albania- Arab Empire – Russia- Ethiopia- Tunisia- Senegal – Syria- Spain- India – Tajikistan – France - Palestine - Iraq – Kazakhstan – Pakistan- Italy -

PRESENTATION
Oral presentation

CONGRESS ORGANIZING BOARD

Head of Conference : Prof. Dr. Hülya Çiçek - Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Bilgili - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Naile Bilgili - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Başak Hanedan - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hajar Huseynova - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Dwi Sulisworo - Ahmad Dahlan University

Prof. Zain Musa - Royal Academy of Cambodia

Prof. Dr. Sameer Jain - NICMAR University

Prof Yakup Babayev - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Suyatno - Ahmad Dahlan University

Prof. Dr. Al-Rashiff H. Mastul -Mindanao State University

Prof. Dr. Alhisan U. Jemsy - Mindanao State University

Prof. Dr. Elif Akpınar Külekçi - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehtap Kavurmacı - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Belkıs Özkara - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mavlonova Ugiloy Khamdamovna - Zarmed University

Assoc. Prof. Dr. Aysel Arslan - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Yeliz Çakır Sahilli - Munzur Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Sıddık BAKIR - Ataturk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Berna Koçak - Munzur Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Irade Kerimova - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Dhesi Ari Astuti - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırat Baran - Batman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Aydın - Dicle Üniversitesi

Assoc. Prof. Dody Hartanto - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Dr. Rungchacadaporn - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Nazile Abdullazade - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

- Assoc Prof. Dr. Feran Aşur - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
- Assoc Prof. Dr. Erkan EFİLTİ - Kırgızistan-Türkiye Manas University
- Assoc. Prof. Dr. Dini Yuniarti - Ahmad Dahlan University
- Assoc. Prof. Ivaylo Staykov - New Bulgarian Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Abbas Ghaffari - Tebriz Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasemin Taş - Gazi Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yeganə Qəhrəmanova - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Bülent Işık - Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Nurkan Yılmaz - İnönü Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Həmzə Əliyev- Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sevrə Fırncıoğulları
- Assist. Prof. Ihwan Ghazali - Technic University of Malaysia
- Assist. Prof. Dr. Abışov Elşad Şərəfxan oğlu- Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Mahrukh Dovlatzade - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Naci Büyükkaracığan- Selçuk Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Songül Atak - Dicle Üniversitesi
- Lecturer Mehmet Nuri Ödük - Selçuk Üniversitesi
- Dr. Fatih İ. Kurşunmaden - Selçuk Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Mehdi Meskini Heydarlou –
- Dr. Dadash Mehravari - Tebriz Üniversitesi
- Dr. Aynurə Əliyeva - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Dr. Gültekin Gürçay
- Dr. Amaneh Manafidizajı

Scientific & Review Committee

- Prof. Dr. Hülya Çiçek – Türkiye
Prof. Dr. Emine Koca – Türkiye
Prof. Dr. Fatma Koç – Türkiye
Prof. Dr. Valide Paşayeva - Türkiye
Prof. Dr. Ali Bilgili - Türkiye
Prof. Dr. Naile Bilgili - Türkiye
Prof. Dr. Başak Hanedan – Türkiye
Prof. Dr. Aysel Güven - Türkiye
Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu – Türkiye
Prof. Dr. Hajar Huseynova – Azerbaijan
Prof. Dr. Dwi Sulisworo – Indonesia
Prof. Dr. Natalia Latygina – Ukraina
Prof. Dr. Yunir Abdrahimov – Russia
Prof. Muntazir Mehdi – Pakistan
Prof. Dr. T.Venkat Narayana Rao – India
Prof. Dr. İzzet Gümüş – Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Bayram – Türkiye
Prof. Dr. Saim Zeki Bostan – Türkiye
Prof. Dr. Hyeonjin Lee – China
Prof. Yakup Babayev - Azerbaijan
Prof. Dr. Suyatno – Indonesia
Prof. Dr. Zain Musa – Cambodia
Prof. Dr. Sameer Jain – India
Prof. Mehdi Mohammadzade – Iran
Prof. Dr. Ika Maryani – Indonesia
Prof. Dr. Guler Yenice – Türkiye
Prof. Dr. Elif Akpınar Külekçi – Türkiye
Prof. Dr. Mavlonova Ugiloy Khamdamovna – Uzbekistan
Prof. Dr. Mehtap Kavurmacı – Türkiye

Prof. Dr. Belkıs Özkara – Türkiye

Prof. Dr. Al-Rashiff Hamjilani Mastul – Philipinnes

Prof. Dr. Alhisan U. Jemsy – Philippines

Assoc. Prof. Dr. Aysel Arslan - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sıddık Bakır – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Meryem Öztürk - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Yeliz Çakır Sahilli - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Berna Koçak - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Dhesi Ari Astuti – Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Aydın - Türkiye

Assoc Prof. Dr. Feran Aşur – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Yasemin Taş – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Bülent Işık - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Nurkan Yılmaz - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sevra Fırıncıoğulları - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Abdulsemet Aydın – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırat Baran - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Dilorom Hamroeva - Ozbekistan

Assoc. Prof. Dr. Abbas Ghaffari – Iran

Assoc. Prof. Ivaylo Staykov - Bulgaria

Assoc. Prof. Dr. Dini Yuniarti – Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Ümit Ayata – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Həmzə Əliyev - Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Okan Sarıgöz – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Eda Bozkurt – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Topal – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Kırbaş – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Mesut Bulut – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Fahriye Emgili – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sandeep Gupta – India

Assoc. Prof. Dr. Veysel Parlak – Türkiye

- Assoc. Prof. Dr. Mahmut İslamoğlu – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Nazile Abdullazade – Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Irade Kerimova - Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Yeganə Qəhrəmanova – Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Ali Vandshoari – İran
- Assoc. Prof. Dr. Dinara Fardeeva – Rusya
- Assoc. Prof. Dr. Göksel Ulay – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Erkan Efilti - Kirgizistan
- Assist. Prof. K. R. Padma – India
- Assist. Prof. Dr. Omid Afghan - Afghanistan
- Assist. Prof. Dr. Maha Hamdan Alanazi - Saudi Arabia
- Assist. Prof. Dr. Dzhakipbek Altaevich Altayev - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Amina Salihi Bayero – Nigeria
- Assist. Prof. Dr. Ahmad Sharif Fakheer - Jordania
- Assist. Prof. Dr. Dody Hartanto - Indonesia
- Assist. Prof. Dr. Ihwan Ghazali - Malaysia
- Assist. Prof. Dr. Mehdi Meskini Heyladou – Iran
- Assist. Prof. Dr. Bazarhan İmangalieva - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Keles Nurmaşulı Jaylıbay - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Mamatkuli Juraev – Ozbekistan
- Assist. Prof. Dr. Kalemkas Kalibaeva – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Bouaraour Kamel – Algeria
- Assist. Prof. Dr. Alia R. Masalimova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Amanbay Moldibaev - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Ayslu B. Sarsekenova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Bhumika Sharma - India
- Assist. Prof. Dr. Gulşat Şugaeva – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. K.A. Tleubergenova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Cholpon Toktosunova – Kirgizia
- Assist. Prof. Dr. Hoang Anh Tuan – Vietnam
- Assist. Prof. Dr. Songül Atak - Türkiye

- Assist. Prof. Dr. Botagul Turgunbaeva - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Dinarakhan Tursunaliyeva - Kirgizia
- Assist. Prof. Dr. Yang Zitong – China
- Assist. Prof. Dr. Gulmira Abndirasulova – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Imran Latif Saifi – South Africa
- Assist. Prof. Dr. Murat Genç – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Monisa Qadiri – India
- Assist. Prof. Dr. Vaiva Balciuniene – Lithuania
- Assist. Prof. Dr. Meltem Avan – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Abışov Elşad Şərəfxan oğlu - Azerbaijan
- Assist. Prof. Dr. Mahrukh Dovlatzade – Azerbaijan
- Assist. Prof. Dr. Naci Büyükkaracıgan – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Raihan Yusoph – Philippines
- Dr. Que-Nhu Duong - Vietnam
- Dr. Fatih İ. Kurşunmaden – Turkiye
- Dr. Mehmet Nuri Ödük – Turkiye
- Dr. Ayşe Baran - Turkiye
- Dr. Aynurə Əliyeva - Azerbaijan
- Dr. Sonali Malhotra – India
- Dr. Amaneh Manafidizaji - Iran

T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi

Sayı : E-98102723-903.07-475454
Konu : Görevlendirme Talebi

REKTÖRLÜK MAKAMINA

İlgi : 27.03.2024 tarihli ve E--903.07-474236 sayılı yazı

Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya ÇİÇEK'in Yükseköğretim Genel Kurulunun 15.06.2023 tarihli, 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.183 sayılı kararı gereğince Doçentlik Başvuru Şartlarında bulunan ve doçent olacak adaylardan istenen "Diğer uluslararası/ ulusal bilimsel toplantının düzenleme komitesinde resmi olarak görevlendirilmiş üniversite akademisyen temsilcisi bulunması zorunludur." maddesi gereğince, Academy Global Conference & Journals tarafından yapılan kongrelerin düzenleme kurullarında yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilme talebi ile ilgili dilekçesi ekte gönderilmiştir

Adı geçen öğretim üyesinin Academy Global Conference & Journals tarafından yapılan kongrelerin düzenleme kurullarında yolluksuz, yevmiyesiz olarak görevlendirilmesinde Dekanlığımızca bir sakınca bulunmamaktadır.

Onaylarınıza arz ederim

Prof.Dr. Şevki Hakan EREN
Dekan

OLUR

Prof.Dr. Arif ÖZAYDIN
Rektör

Ek:İlgi Dilekçe (1 Adet)

Dağıtım:

Gereği:

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı

Bilgi:

Sayın Prof.Dr. Hülya ÇİÇEK

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BSFN3RR3CF* Pin Kodu : 27962

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/gaziantep-universitesi-ebys>

Adres : Gaziantep Üniversitesi Kampus Alanı, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Şehitkamil - 27310 -

GAZİANTEP

Telefon : 0 (342) 360 60 60 Faks:0 (342) 360 16 17

e-Posta : tipfaksekg@gmail.com Web : www.gantep.edu.tr/~tipdekanlik/bilgipaketi

Kep Adresi : gauntipdek@hs01.kep.tr

Bilgi için : Hüseyin Temel

Unvanı : Bilgisayar İşletmeni V.

KARADENİZ 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
NOVEMBER 28 - 30, 2025
RIZE

NO : AC- 3h - 2025. 438s- 3046

Konu : Akademik Teşvik Uygunluk Belgesi

12/12/2025

İLGİLİ MAKAMA

Kaardeniz 19. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde Rize’de 39 farklı ülkeden akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında sunulan 319 bildirinin 149’u Türkiye’den, 170’i ise farklı 39 ülkeden katılan akademisyenler tarafından sunulmuştur. Kongre, 16 Ocak 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine getirilen “Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.” değişikliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla

www.akademikongre.org

Prof. Dr. Hülya ÇİÇEK